

MASJIDLAR DIZAYNIDA ISHLAB CHIQRISH INTEGRATSIYASI: ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA AN'ANAVIY BEZAKLAR O'RNI

Maftuna Kalbayeva

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti
mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15448679>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada masjid me'morchiligida zamonaviy ishlab chiqarish texnologiyalarining integratsiyasi, madaniy meros va zamonaviy texnologiyalar uyg'unligi orqali innovatsion masjid loyihalarini yaratishda an'anaviy me'morchilik uslublarini uyg'unligi, masjid dizayni uchun amaliy bezak va xattotlik namunalarning o'rni dolzarbliligi yoritib berilgan.*

***Kalit so'zlar:** madaniy meros, xattotlik, amaliy bezak, dizayn, masjid.*

***Abstract.** This article explores the integration of modern manufacturing technologies in mosque architecture, emphasizing the harmony between cultural heritage and contemporary innovations. It highlights the importance of traditional architectural styles, practical decorative arts, and calligraphy in the creation of innovative mosque designs, focusing on their relevance and application in modern contexts.*

***Keywords:** cultural heritage, calligraphy, decorative arts, design, mosque.*

Masjidlar musulmon jamiyatlarining diniy, madaniy va ijtimoiy markazlari hisoblanadi. Ularning me'moriy loyihalaniishi nafaqat estetik, balki funksional, ekologik va texnologik jihatlarni ham qamrab olishi kerak. XXI asrda ishlab chiqarish texnologiyalarining tez sur'atlarda rivojlanishi me'moriy loyihalash va qurilish sohasida yangi imkoniyatlarni yuzaga keltirdi. Shu jumladan, masjidlar dizaynida ham innovatsion yondashuvlarga ehtiyoj kuchaymoqda. So'nggi yillarda Toshkent shahrida qad rostlayotgan haytek uslubidagi masjidlar ham aholi qiziqishiga sabab bo'lmoqda. Bu masjidlar to'liq zamonaviy arxitektura va texnologiyalarni o'zida mujassam etgan masjidlar bo'lib, ular an'anaviy diniy binolarning asosiy strukturasini saqlagan holatda, zamon bilan hamohang yaratilmoqda. Ushbu yo'nalishni umumiy xususiyatlari bu-minimalistik dizayn, ortiqcha bezaklardan xoli shakllar; zamonaviy materiallardan foydalanish(shisha, po'lat, kompozit materiallar); tabiiy va sun'iy yorug'likdan unumli foydalanish xolatlari kuzatiladi. Bu masjidlarning boshqa masjidlardan farqli tomoni minoraning LED yoritgichlar bilan yoritilishi, minora bitiklari lazerli uskunalar yordamida kesilib yopishtirilishi, elektron namoz vaqti displeylarini bo'lishi, nogironlar uchun moslashtirilgan arxitektura biriktirilishi. Haytek uslubidagi masjidlarda ham ganchkorlik, naqqoshlik, xattotlik namunalari qo'llanilmoqda, ammo muallif dizaynerlarning talablari asosida yangicha shakllar va bezaklar qo'llanilmoqda. Ya'ni, an'anaviy ustalar dizaynerning naqshlari asosida ishlashmoqda. Hi-tech uslubidagi masjidlar qanchalik zamonaviy, noan'anaviy shakllarda bo'lmasin, asosiy qonuniyatlarga amal qilinadi: ya'ni, minora, mehrob, minbar, tahoratxona bunyod etiladi. Hi-tech uslubidagi masjidlarning an'anaviy masjidlardan asosiy farqi – minoralarda yaqqol namoyon bo'lmoqda. Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanida qayta

qurilgan “**Tepa jome**” haytek masjidini misol qilish mumkin. Masjid o‘tgan asrning so‘nggi choragida ilk marotaba hashar yo‘li bilan qurib bitkazilgan bo‘lib, mustaqillikning so‘ngi yillarida ta‘mirga muhtoj bo‘lganligi sababli homiyilar yordamida qayta qurildi. Masjid arxitekturasi aylana shaklga ega 12 qirrali bo‘lib, uzun baland minorasi masjidning chap yonida alohida ko‘rinishda qurilgan. 1-rasm.

(1-rasm)

Masjid to‘liq haytek uslubida yangi zamonaviy texnologiyalarning barcha turidan foydalanilgan. Oxirgi rusumdagi led chiroqlar, panoramali baland katta derazalar masjid interyerini yanada keng va shinam ko‘rinishida yordam bergan. Xonaqoh ichi sodda ortiqcha bezaklardan xoli, 12 qirrali xonaqoh markazida zamonaviy mehrob. Bu mehrobning chetlari zamonaviy yog‘och texnikasidan lentasimon hoshiya qilib o‘rnatilgan, uning o‘rtasiga esa bugungi kunda ko‘p haytek binolarda uchraydigan mramor effektidan foydalanilgan. Mehrobning o‘ng qo‘lida zamonaviy minbar, devordan bo‘rtma tarzda chiqqan. Mehrobning ikki cheti yog‘och hoshiyalari ustiga temir yuzaga lazer yordamida kesilgan xattotlik yozuvi yopishtirilgan. Masjid ikki qavatdan iborat, tahoratxonasi yer osti qismida joylashgan, taxoratxona rangi kulrang va yog‘och koloriti ayni haytek uslubini ochib bergan. Xonaqoh ikkinchi qavati oynali to‘siq bilan berkitilgan. Ikkinchi qavatda ibodat qilayotgan namozxonga mehrob to‘liq ko‘rinib turadi. Masjid pastki qavatida o‘zi ochilib yopiluvchi panoramali eshiklar o‘rnatilgan bo‘lib, u yerda ham mehrob to‘liq yog‘och uslubida, naqshlari esa geometrik shakllar bilan lazerda kesilgan. Mehrob ikki chekkasidagi kichik yozuv ham yog‘ochdan lazer yordamida kesib yopishtirilgan. Masjid shiftlarida geometrik shaklni eslatuvchi led chiroqlar. Xonaqoh shifti panoramali to‘rtburchak oynalar bilan to‘ldirilgan. Bu turdagi masjidlarda bezaklar kam bo‘lishi, xattotlik namunalaridan yetarli darajada foydalanilmaslik an’anaviy masjid qoidalarini unitilishiga sabab bo‘ladigandek go‘yo.

Zamonaviy me'moriy g'oyalar, takomillashgan bezak xom ashyolari, ustalarning maxoratlari tufayli me'moriy bezakda ham yangicha usullar, naqsh yo'llari shakllanib me'moriy bezak sohalarning o'ziga xos sintezi paydo bo'lmoqda. Zamonaviy Toshkent me'morchiligida XX asr oxiridan boshlab qadimiy masjidlarni ta'mirlash va qayta qurish, yangi mahobatli jome masjidlarining bunyod etilishi avj oldi. Turli ko'rinishdagi me'moriy shakllar va bezaklar ushbu inshootlarda ko'plab qo'llanilmoqda.¹ Toshkent shahri Mirobod tumanida joylashgan “Oq uy” haytek masjidida esa biz zamonaviy uslublarga biroz milliylikni kiritilganini ko'rishimiz mumkin. Chunki masjid arxitekturasidagi gumbazlar, tanburiy uslubidagi eshik va ravoqlardan foydalanilgani, an'anaviy uslub qolibidan foydalanib haytek uslubi yaratilganini guvohi bo'lamiz. Ushbu masjid tashqi fasadi naqshlari barchasi geometrik shakllar orqali keramikadan tayyorlangan. Masjid o'ng tomonida 27metrli minora mavjud bu minora to'liq haytek uslubida qilingani uchun masjidning umumiy binosidan ajralib qolgandek tuyiladi. Masjidning umumiy koloriti oq mramor va ko'k fondan foydalanilgan. 2-rasm.

(2-rasm)

Binoda 1ta asosiy gumbaz va qo'shimcha yana beshta kichikroq gumbazlar mavjud. Ushbu gumbazlar milliy an'anaviy gumbazlarimiz qolibidan olingan, zamonaviy uslublar foydalanilmagan. Masjid interyeri ikki qavatli, bezaklari ham geometrik naqshlardan foydalanilgan. Xonaqohga kirish eshigi uchta, eshik bezaklari ham o'ymakorlik usulida grix naqshlaridan foydalanilgan. Eshik tepasiga devoriga lazerda kesilgan xattotlik yozuvlari yopishtirib chiqilgan. Masjid to'rt ustuni ham keramik naqshlar va led oynalar lentasi bilan bezatilgan. Xonaqohga kirganda to'g'rida kattaroq maydonda mehrobni ko'rish mumkin. Ushbu mehrob kororiti kumushrang, chetlarida to'g'ri tortburchak kitobalar qilingan bu kitobalar ichida lazer yordamida kesilib qora yuzaga yopishtirilgan xattotlik namunalarini ko'rish mumkin. Mehrob o'ng tomonida balkon sifatida minbar bor, bu minbar to'sig'i ham geometrik shakl bilan bezatilgan. Mehrobning ikki chetida ikkitadan uzun tanburiy derazalar mavjud, bu derazalar vitraj

¹ Хайитбобоева Х.П. Мустақиллик даври Ўзбекистон амалий санъатида анъана ва инновация. Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертациясини олиш учун ёзилган диссертация. – Тошкент, 2022. 122 в

uslubida geometrik shakllar bilan bezatilgan. Har bir deraza markazlarida esa xattotlik namunalari xolst yuzasiga yozib ilingan. Masjid asosiy gumbaz ostidagi ganchkorlik bezagini sodda qilib ushbu masjid dizayniga moslab X.Inag‘omov tayyorlab bergan. Gumbaz shifti katta grix naqshlar va biroz islamiy gullar qo‘shib bezatilgan. Ilk gumbaz oynalari juda kichik tuynuk ko‘rinishida bo‘lgan, usta uni tambiruy uslubida uzaytirib bergan. Gumbaz ichki tepasiga derazalar ko‘proq joylashtirilgan bo‘lib, bu masjidga yorug‘lik to‘g‘ri tushishini o‘ylab qilingan. Shu bilan birga masjidning ayollar namozxonasi uchun buxoro uslubidagi bezaklardan foydalanishni so‘rashgan. Usta bu iltimosni hisobga olgan holda, xonaqoh ichida ko‘k, qizil ranglardan foydalanib, bezaklarni ishtirokini mujassamlashtirgan.² Masjidning barcha xattotlik yozuvlarida N.Tursunaliyev eskilaridan foydalanilgan. Bugungi kunda masjid bir vaqtning o‘zida 8000kishini o‘ziga sig‘dira oladi.

Arxitekturniy uslubi xaytek bo‘lsada, barcha naqsh va xattotlik bezaklaridan a‘lo darajada foydalanilgan masjid bu Chilonzor tumanidagi “Xasanqori” haytek masjidi hisoblanadi. Ushbu masjid me‘mori bugungi kunda ko‘plab haytek xonadon va zamonaviy ko‘ngilochar joylar dizaynini shakllantirayotgan R.Alimov hisoblanadi. R.Alimovning fikricha, masjidlarni interyerini bezatishda, ayniqsa mehroblarni bezashda rang masalasi juda muhim. Hi-tech uslubidagi masjidlarda ochiq ranglardan, oqish, sarg‘ish ranglardan foydalanish, namozxonlarni ruhan yengil tortishiga sabab bo‘ladi.³ Masjidning eski binosi torligi, kirib-chiqishdagi noqulayliklari namozxonlarga qiyinchiliklar tug‘dirishi oqibatida, masjid qaytadan yangi ko‘rinishda barcha qulayliklarni o‘zida mujassam etgan holatda bunyod bo‘ldi. Ushbu masjid bir vaqtning o‘zida 4000 nafar namozxonni sig‘dira oladi. Masjid fasadi tepadan romb shaklini eslatadi. 3-rasm.

(3-rasm)

² Ganchkor usta Xakimjon.Inog‘omov bilan ijodiy uchrashuvdan.

³ Me‘mor Ramziddin Alimov bilan ijodiy uchrashuvdan.

Bu shaklning bosh qismida esa band zamonaviy minora qad rostlagan. Minora yuqorisida musulmonlar belgisi o'ziga shaklini va minora belbog'i bo'ylab bo'rtma tilla rang xattotlik namunasini ko'rish mumkin. Ushbu minora tepasi kechqurun led oynalar yordamida yoritiladi. Xattotlik yozuvi ham kechqurun juda yorqin rangda yorishib ko'rinadi. Masjid kolorini bosiq och jigarrang va kulrang xoshiyalar bilan o'zining sokin salobatini ko'rsatmoqda. Masjidning asosiy binosi qirralari o'rtasiga-xoshiyaga o'xshab uzun panorama derazalar o'rnatilgan. Xonaqohga kirganda u yerdagi oq rang masjid interyerini juda keng va yorug' ko'rsatadi. Xonaqoh ikki chetida shiftgacha bo'lgan uzun derazalar bor. Xonaqoh markazini esa so'nggi rusumdagi mehrob bezab turibdi. Bunday mehrob uslubidan xali hech qaysi masjid dizaynida ishlatilmagan. Odatda an'anaviy masjid mehroblari to'rtburchak shaklda bo'lsa, bu mehrob shakli ovalsimon. Ovalsimon hoshiya ichiga lazer yordamida kesilgan tilla plastmas ashyodan qilingan xattotlik bitiklari yopishtirib chiqilgan. Ushbu oval shakl ichida yana shu shaklning kichik shakli bor, bu shakl ichi tilla rang zamonaviy muqarnaslar bilan boyitilgan. Oval hoshiya tepasida esa shiftga qarab ko'tarilib ketgan yan tilla rang plastmas ashyodan kesilgan xattotlik namunasi bor. Mehrobning ikki chetida esa keramikadan tayyorlangan grix naqshlar, mehrobning o'ng tomonida esa zamonaviy minbar mavjud. Mehrobning tugallanishi bilan ikki chetda ikki eshik bor, ushbu eshik tepalariga led oynalardan qilingan kufiy xatidan yozilgan xattotlik bitigi turadi. Bu bitiklar chirog'i yoqilganda masjidga yanada o'zgacha chiroy bag'ishlaydi. Xonaqoh ustunlari ham kulrang koloritda uning ichlariga ham maxsus led chiroqlar o'rnatilgan. Interyer devorlari esa bugungi kun xonadon ta'mirlarida ko'p ishlatilayotgan otochento texnikasida qilingan. Katta Devor yuzalariga esa lazer yordamiga kesilgan plastmas xattotlik namunalari yopishtirib chiqilgan. Xonaqoh ikki qavatdan iborat, masjidga kirganda o'ng qo'lda ikkinchi qavat uchun ko'tariladigan zamonaviy zinapoya mavjud. Xonaqoh ikkinchi qavati shifti uchun alohida zamonaviy ganchkorlik bezaklari ishlatilgan. Shift tepalarini ham led chiroqlar yoritib turadi. Ushbu masjid 3 yil rekonstruksiya qilingani, barchasiga ma'suliyat bilan yondashilgani oqibatida o'zini ko'rishini va masjid qonun-qoidalariga mos tarzda bunyod bo'lganini oqlay oladi deb o'ylaymiz. Chunki masjid haytek bo'lsada, xattotlik namunalardan o'z o'rnida ajoyib yangilik tarzda foydalanilgan. Ushbu masjid xattotlik ishlarida ajoyib xattot Muhammadsolih ishlagan. Havola etilgan uchta haytek masjidlar ichida eng mukammali sifatida ushbu masjidni bemalol ayta olamiz.

Masjidlar dizaynida texnologik yondashuvlar ishlatilayotgan bo'lsa-da, ular milliy va dini an'analarni buzmasligi kerak. Shu bois me'morlar an'anaviy gumbazlar, arabeska naqshlar, ayvonlar va minora elementlarini zamonaviy qurilish uslublari bilan uyg'unlashtirishga intilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Хайитбобоева Х.П. Мустақиллик даври Ўзбекистон амаилӣ санъатида анъана ва инновация. Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертациясини олиш учун ёзилган диссертация. – Тошкент, 2022. 122 в
2. А.Хақимов “Тошкент замонавий масжидларининг бадиий қиёфаси рух, макон, услуб.” Sanat jur.2020/2
3. Хақимов А.А. Исламское искусство Узбекистана: философия и поэтика. – Тошкент, 2022.

4. Г.Вахобова “Тошкентда янги барпо этилган масжидларнинг ганчкорлик безаклари.”
Санъат жур.2021.